

Serpentes em material didático não tradicional para uso no ensino de Zoologia no Ensino Fundamental

A non-traditional courseware about snakes for zoology teaching in elementary school

Joel Torrealba Julião¹, Mônica Ponz Louro²

Resumo: Este trabalho possui o objetivo de elaborar e disponibilizar um material didático não tradicional para o ensino de Zoologia no ensino fundamental II, incentivando a criação de novas produções e o uso de práticas dinâmicas na sala de aula, como também de discutir aspectos da utilização de jogos e atividades lúdicas no processo de ensino e aprendizagem. Baseado no estudo de serpentes e de seus modos de vida e de sua importância, este material propõe também desmistificar o preconceito popular contra estes animais e o problema da degradação ambiental. Foi elaborado um jogo de tabuleiro e neste foram representados os biomas brasileiros, uma história de contextualização, pinos representados por biólogos e diversos tipos de fichas com dados das espécies de serpentes, causas para o sumiço destas e a descrição da situação ambiental nos diferentes biomas. Este jogo permite que o professor consiga trabalhar um conteúdo de forma diferente, tornando o aprendizado dinâmico e divertido. Seguindo uma epistemologia interacionista, o material visa a construção do conhecimento a partir do trabalho em grupo, debates, análises críticas, o uso da vivência e seus conhecimentos prévios, ocorrendo trocas de saberes entre os colegas e o educador. Com a aplicação desta produção, espera-se o desenvolvimento da cooperação, elaboração de argumentação, respeito mútuo, além da reflexão e análise crítica, capacitando a diversidade de atuação dos alunos na sociedade, garantindo o processo de ensino-aprendizagem.

Palavras-chave: ensino-aprendizagem; jogo; material didático; serpentes; Zoologia.

Abstract: This study has the aim of proposing the elaboration of a non-traditional courseware for zoology teaching in elementary school II, motivating the development of new materials and the use of dynamic practices in the classroom, in addition to discussions of the aspects of using games and playful activities in the process of teaching and learning. Basing on the teaching of snakes, from their ways of life, their importance in the environment and, at the same time, demystifying their popular preconception and the environmental devastation problem. Were prepared a tray in which were represented the Brazilian biomes, a story to set the game, pins in the form of biologists, presentation cards of snake's species, cards with the causes of their disappearance and cards with the environmental situation in each biome. This game allows the teacher to be able to work a content in a different way, making the learning dynamic and fun. Following an interactionist epistemology, the material aims at the construction of knowledge by means of work in groups, discussions, critical analysis, the use of experience and previous knowledge, knowledge exchanges between colleagues and educator. With this production, is expected the development of cooperation, the elaboration of argumentation, the mutual respect, besides the reflexion of critical analysis, enabling the student's diversity of acts on society, ensuring the process of teaching and learning.

Key words: courseware; game; teaching and learning; snakes; zoology.

¹Bacharel e Licenciado em Ciências Biológicas, Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), São Paulo, Brasil. E-mail: joel97torrealba@gmail.com

²Professora Doutora, Curso de Ciências Biológicas da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), São Paulo, Brasil. E-mail: monica.louro@mackenzie.br

1. Introdução

A Zoologia é uma área das Ciências Biológicas muito ampla que aborda diferentes aspectos sobre os animais, tais como, sua evolução, estratégias de vida, características morfológicas, adaptações a diferentes tipos de habitats e ambientes e sua classificação taxonômica.

No entanto, ainda atualmente o ensino de Zoologia na educação básica se baseia, em apresentar os animais dentro de seus grupos taxonômicos, resultando apenas na memorização do conteúdo.

Dentre os animais, as serpentes chamam muita atenção por serem temidas pelas pessoas, mas seu papel real é pouco conhecido popularmente e muito menos compreendido. Nesse sentido, o estudo de como a educação formal pode atuar, ainda na fase do ensino fundamental, para reverter essa situação, se torna indispensável a fim de proporcionar maior entendimento sobre o papel e importância das serpentes na natureza.

De forma a tratar dos aspectos expostos, este trabalho foi desenvolvido visando produzir e disponibilizar um material didático não tradicional para o ensino fundamental II, mais precisamente um jogo de tabuleiro, que proporcione aos alunos trabalhar e esclarecer questões fundamentais sobre serpentes e seus hábitos na natureza, desmistificando crenças populares, mudando a concepção preconceituosa e criando análises críticas e discussões sobre o tema. Como também, propor e incentivar a utilização de atividades lúdicas, como jogos, na prática docente, de forma a desenvolver o processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

1.1 As bases do processo de ensino-aprendizagem

O processo de ensino e aprendizagem pode ser classificado de muitas maneiras e são estudados por pessoas da área da educação há muitos anos de modo a classificar as formas de ensinar e de aprender. Mizukami (1986) denominou de abordagens, havendo cinco, a tradicional, humanista, cognitivista, comportamentalista e sociocultural. Freire (1987) definiu como educação bancária ou libertária. Já Rosa (2003), explica o processo por meio de epistemologias, sendo três, a inatista, empírica ou interacionista. Enquanto Mauri (2006), classificou em três concepções, denominadas de conhecer as respostas corretas, adquirir os conhecimentos relevantes e construir conhecimentos. Mesmo com ideias e concepções distintas, estes autores se complementam e se relacionam.

O ensino tradicional é conhecido por objetivar a transmissão e depósito do conteúdo. O aluno é considerado um “vaso vazio”, um receptor, que deve ser preenchido com o conhecimento que o professor possui e memorizar o que lhe foi transmitido, podendo agir passivamente. Considera-se que este aprendeu quando é capaz de reproduzir corretamente todas as informações, gerando um aprendizado acumulativo que será cobrado nas avaliações. O educador pode agir de forma autoritária, dando pouca ou nenhuma abertura para participações e questionamentos, utilizando-se do prêmio e do castigo para parabenizar ou punir (Freire, 1987; Mauri, 2006; Mizukami, 1986).

Em contraste, o ensino construtivista visa a construção do conhecimento pelo aluno como uma forma de processo pessoal. O educador tem o papel fundamental de ser o mediador nas discussões realizadas pelos educandos, sendo um facilitador entre os alunos, auxiliando nos trabalhos em grupos, criando um ambiente onde os educandos discutem e são livres para tirarem suas dúvidas. O ensino é construído a partir da vivência dos alunos, sendo utilizado respeitosamente seus conhecimentos prévios, instigando-os constantemente a refletirem sobre diversos assuntos e conceitos, fazendo com que os educandos construam seu conhecimento, visando a formação de um cidadão consciente, que problematiza, é crítico e ativo na sociedade. Vale ressaltar que o construtivismo não é um método que possa ser seguido, pois, cada aula é diferente da outra, assim não possui nenhum tipo de “receita” (Freire, 1987; Mauri, 2006; Mizukami, 1986; Rosa, 2003).

Os ideais interacionistas, podem ser relacionados com a concepção de Vigotsky (1998), para o qual aprender exige relações entre pessoas e a partir delas serão construídas interações que facilitarão o processo de ensino-aprendizagem. Assim, existem três níveis de desenvolvimento cognitivo para a formação da aprendizagem, denominados de zona de desenvolvimento potencial, zona de desenvolvimento proximal e zona de desenvolvimento real. O aluno passa por esta sequência de níveis do conhecimento até poder dominar um assunto a ponto de explicar, discutir e opinar.

Um fator de suma importância para os interacionistas é a mediação, que pode gerar diversas interações entre alunos e professores (Freire 1996). Segundo Braga Neto (2010), é entendida como um processo para resolver conflitos, na qual, uma terceira pessoa, independente, imparcial e capacitada para tal ação, é designada para facilitar o diálogo entre os envolvidos da situação, buscando possíveis soluções para os problemas.

Um recurso gerador de interações é o trabalho em grupo, que estimula a participação e promove a interação social, que refletirá individual e coletivamente na vida dos alunos, formando a ética, cidadania, valores, responsabilidade social, entre outros. Esta dinâmica só funciona se for mediada por um facilitador, papel desempenhado por qualquer integrante, seja ele professor ou aluno, favorecendo o uso dos conhecimentos prévios (Chaves, 2004; Silva e Leal, 2006).

Isto é corroborado por Freire (1996), ao mostrar que o aprendizado não deve ser dado pela transmissão do conhecimento, mas sim criar meios, circunstâncias e possibilidades para a sua construção, permitindo momentos para trocas de saberes, pois quem ensina, aprende enquanto está ensinando e quem aprende, ensina enquanto está aprendendo. Ensinar não existe sem aprender e vice-versa.

Para que haja a troca e a construção do conhecimento, as discussões entre os colegas e professor são essenciais. Teixeira (1999) afirma que:

É na discussão com os colegas que a criança exercita sua opinião, sua fala, seu silêncio, defendendo seu ponto de vista. O trabalho em grupo, portanto, estimula o desenvolvimento do respeito pelas ideias de todos, a valorização e discussão do raciocínio; dar soluções e apresentar questionamentos, não favorecendo apenas a troca de experiência, de informações, mas criando situações que favorecem o desenvolvimento da sociabilidade, da cooperação e do respeito mútuo entre os alunos, possibilitando aprendizagem significativa. A relação com o outro, portanto, permite um avanço maior na organização do pensamento do que se cada indivíduo estivesse só (Teixeira, 1999, p. 26).

Minicucci (2001) menciona que estudos dirigidos, mesas redondas, estudos de casos e debates são alguns exemplos de dinâmicas grupais que podem ser utilizadas no ambiente escolar e que irão promover o desenvolvimento de características como a autonomia, liberdade para se expressar, discutir opiniões, conhecer a realidade dos colegas e construir o conhecimento, sendo mediados pelo professor, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem, estas abordadas por Teixeira (1999).

1.2 Ensino de Zoologia nas escolas

Tradicionalmente o ensino de Zoologia visa o estudo dos animais, evidenciando aspectos taxonômicos, morfológicos, evolutivos e de modos de vida. Na educação este tema pode se apresentar de uma maneira fragmentada e desvinculada dos demais conteúdos aplicados na disciplina de ciências (Gotfrid, 2014).

Entre os problemas didáticos estão os erros conceituais abordados nos livros e a falta de capacitação docente para esta área. Como também, a valorização da memorização de nomes de espécies e grupos animais, não ocorrendo uma contextualização entre seus modos de vida; o uso excessivo do livro didático; e a falta de outros recursos para o processo de ensino e de aprendizagem (Oliveira et al., 2011; Santos e Téran 2009).

Testes realizados por Araújo et al. (2011), mostram que os alunos apresentam muitas dificuldades em relação ao tema Zoologia, por ser complexo. Nele, os estudantes devem, com base em seus conhecimentos, com o livro didático e as atividades realizadas, conseguir visualizar e compreender um processo evolutivo de milhões de anos dos organismos que não foi vivenciado por eles. Outra face do problema observado pelos autores é que este tema é abordado de forma ineficaz e por isso, a necessidade de se utilizar novas formas de ensino.

O ensino, em geral, vem passando por constantes mudanças, que ocorrem por diversos motivos, como sociais e políticos, tendo o objetivo de melhorar a aprendizagem. A facilitação é proveniente da adequação dos recursos educativos, principalmente aqueles que incluem a participação, tornando as aulas mais interessantes. Ultimamente, o uso de atividades mais dinâmicas e lúdicas no ensino de Zoologia vem garantindo um aumento na capacidade de compreensão dos conteúdos e, portanto, é necessário que professores trabalhem mais em recursos alternativos. É fundamental que educador e educando, busquem e construam métodos alternativos de ensino, tais como jogos, aplicativos de computador, celular e tablet, que irão melhorar o aprendizado (Santos e Guimarães 2010).

Para que mudanças ocorram é necessário considerar as situações didáticas. Estas tratam do contexto em que o aluno está inserido, incluindo o professor e o sistema educacional. É um modelo de interação do sujeito com o meio determinado e modelado para os objetivos de aprendizado, tendo a manifestação dos conhecimentos como instrumentos para o controle destas situações nas quais o estudante é inserido. Estas podem ser categorizadas em situação da ação, de formulação e de validação, que permitem que o aluno utilize seus conhecimentos prévios; formule argumentos e raciocínios; troque e discuta com seus colegas para adquirir novos saberes; e supere dificuldades e obstáculos (Brousseau, 2008).

1.3 A produção de materiais didáticos e o jogo como ferramenta de ensino

Uma boa maneira de diferenciar uma aula tradicional de uma interacionista é verificar o tipo de material e a forma como é utilizado, portanto, a produção de materiais didáticos é muito importante para o desenvolvimento de aulas mais dinâmicas.

O material didático é qualquer recurso usado para estimular o aluno a se aproximar do conteúdo e melhorar o processo de ensino-aprendizagem, tais como jogos, saídas de campo, fotografias, CDs, filmes, computador, livro didático entre outros (Freitas, 2007).

A qualidade dos livros didáticos vem sendo muito debatida ao longo do tempo. De um modo geral estes são descontextualizados e editados para uma visão errônea de educação, tratando o aprendizado como um sistema uniforme em que os alunos devem aprender do mesmo modo. Isto acaba por gerar insatisfação e frustração para professores e alunos (Fonseca e Borges 1999).

Por mais que os livros didáticos tenham um caráter tradicionalista, levando essa concepção para o ensino dos animais, seus grupos e suas classificações, estes, vem evoluindo, tanto na questão iconográfica, quanto na editorial e estética, facilitando o aprendizado. Para isto, foram criados pelo MEC, padrões para sua confecção, buscando a produção de um material de qualidade e com conteúdo correto. Portanto, ressalta-se que os livros didáticos apresentam aspectos positivos e negativos para o ensino-aprendizagem, cabendo ao professor escolher o melhor material para o tipo de ensino que gostaria de aplicar e reconhecer que são um material de apoio não devendo ser o único instrumento utilizado (Andrade, 2017; Medeiros, 2012; Senaga, 2017).

Para que um material seja classificado “com qualidade”, ele deve focar em uma temática flexível e autônoma, na qual os alunos possam fazer suas conexões com diversas matérias e priorizar as contextualizações históricas, tecnológicas e sociais, com base na vivência e nos conhecimentos dos mesmos. O desenvolvimento de materiais didáticos é estruturado em três fases, denominadas de preparação, projeto e desenvolvimento e avaliação (Fonseca e Borges 1999).

A utilização de jogos oferece a oportunidade para se aprender a linguagem da Ciência. Esta gera momentos para a aprendizagem, principalmente de conteúdos mais complexos, servindo como um mediador para os alunos. Porém, para que isso ocorra não se deve deixar que estes apenas joguem, por isso é importante o planejamento. Além disso, é necessária uma motivação, como trabalhos em equipe (Ward et al., 2010).

O jogo por sua vez, possui muitas interpretações ao longo de sua história. Para os romanos, eram atividades livres gerando algum tipo de treinamento e/ou exercício de uma forma que reproduzisse a realidade. Dividia-se em atividades lúdicas, chamadas de *ludi scaenici*, como música, poesia e teatro, e em duelos fictícios, denominadas de *ludi circenses*, como combates, corridas e caças. Para os gregos, os jogos se baseavam em concursos de diversos temas, tais como artes, teatro e esportes, que somente a aristocracia podia participar, gerando atmosferas competitivas controladas por regras. Também era utilizado como simulação de guerras e para planejamentos de batalhas, sendo visto como um instrumento para a integração, harmonia e consenso da população. Para os astecas, o único jogo existente era o chamado *tlachtli*, com foco totalmente religioso, que visava a renovação cósmica e anular o tempo que passou, regenerando a sociedade, mas que na verdade, promovia um gasto de energia voluntário (Brougère, 1998).

Definir jogo é algo complexo, pois remete a diversos ramos, tais como os jogos políticos, de crianças e contação de histórias, porém cada um com sua especificidade, como trabalhar o lúdico; habilidades corporais e mentais; e raciocínio lógico e estratégico. Após anos tentando conceituá-lo, os pesquisadores Gilles Brougère e Jacques Henriot, entre 1980 e 1990, concluíram que o termo possui três níveis de diferenciação que caracterizam um jogo, sendo estes: 1) resultado de um sistema linguístico que funciona dentro de um contexto social, assim este dependerá da imagem que a sociedade lhe atribui em determinada época e local; 2) um sistema de regras, que permitirá a identificação e distinção dos tipos de jogos; e 3) um objeto, neste nível as características do jogo permitem a atribuição de significado de determinada cultura (Kishimoto, 1994).

Os jogos são cada vez mais utilizados na educação para melhorar o desempenho escolar dos estudantes. Sua aplicação nas aulas oferece a recapitulação do conteúdo de forma diferenciada, com momentos de recreação e diversão. Portanto, o jogo no ambiente escolar, pode ser visto como suporte para o ensino-aprendizagem e auxilia no preparo da vida coletiva dos alunos, propiciando momentos de socialização e de desenvolvimento de sua autonomia. Assim, cria-se ou utiliza-se de um relacionamento interpessoal, tendo um processo de interação entre colegas e professor para a resolução de problemas tendo em vista o alcance do objetivo comum. Além disso, observa-se o uso da mediação, que a partir de debates e confrontação de ideias desenvolverão nos discentes a criticidade, argumentação, respeito mútuo e cooperação, permitindo uma aprendizagem significativa (Brougère, 1998; Teixeira, 1999; Minicucci, 2001; Braga Neto, 2010).

Para a produção e a aplicação de jogos que visem os ideais interacionistas, é necessário que na preparação desenvolvam-se as características do material que será elaborado; no desenvolvimento, definir o tema e o projeto de material; e na avaliação, o refinamento e preparação deste para ser aplicado aos alunos (Fonseca e Borges, 1999).

1.4 Estudando Serpentes

A partir dos chamados amniotas, os vertebrados formam um grupo adaptado à sobrevivência fora dos ambientes aquáticos, dando origem a linhagens de animais que apresentam muita resistência à perda de água, maior volume e força muscular para suportar o próprio peso na ausência de empuxo do meio terrestre e características notáveis relacionadas à reprodução, como a fecundação interna e o ovo amniótico, que se desenvolve completamente independente de umidade externa (Hickman Jr., et al. 2016; Pough et al., 2008). Assim, os répteis evoluíram com estas adaptações e ao longo de sua evolução se diversificaram e especializaram muito.

Atualmente, répteis Squamata representam a maior diversidade entre os répteis não aviários com quase 11.000 espécies. As serpentes, ou ofídios, fazem parte deste grupo e somam cerca de 3.848 espécies (Hickman Jr., et al., 2016; Pough et al., 2008; Reptile DataBase, 2021).

Os Ofídios, objeto de estudo, possuem um corpo alongado, com ausência de membros e revestido por escamas que sofrem ecdise. Apresentam seus órgãos internos longos longitudinalmente, despareados e esqueleto especializado em relação aos demais répteis. O crânio cinético delicado, com ossos móveis, facilita a abertura da boca para abocanhar presas. Possuem excelente olfato para explorar o ambiente ao seu redor e cores diversas, dependendo do seu habitat para proteção e camuflagem. São carnívoros com grande variedade de presas, tais como anfíbios, lagartos, mamíferos, aves, peixes, outras serpentes, moluscos, minhocas e artrópodes, ingerindo-os inteiros (Marques et al., 2001).

Sua dentição é classificada em quatro padrões morfológicos denominados de dentição áglifa, opistóglifa, proteróglifa e solenóglifa. Estes baseiam-se em seu formato, função, distribuição de dentes e a presença ou ausência de peçonha. Este último é classificado segundo a ação produzida, sendo neurotóxica, proteolítica, coagulante, hemorrágica, miotóxica e nefrotóxica (Borges, 2001; Hasse, 2021; Pough et al., 2008).

Possuem diversidade nos modos de reprodução, existindo espécies ovíparas até vivíparas. As fêmeas são geralmente maiores que os machos e estas, nos períodos de acasalamento, liberam feromônios para atraí-los. Quando mais do que um é atraído, pode ocorrer combates para fecundar a fêmea. Antes da cópula há um comportamento, no qual o macho fricciona a parte inferior da sua cabeça contra o dorso da fêmea. Na cópula, o hemipênis do macho é evertido, entumecido com sangue e introduzido na cloaca da fêmea, onde o esperma é liberado, podendo permanecer armazenado e funcional por anos em seu aparelho reprodutor (Marques et al., 2001; Pough et al., 2008).

A origem e a evolução das serpentes são incertas. No período Cretáceo, cerca de 144 milhões de anos atrás, estas possuíam membros posteriores que se tornaram vestigiais ou ausentes ao longo da evolução. Estudos com base na biologia molecular, mostram que a ausência dos membros posteriores foi devido à perda da crista apical ectodérmica na fase embrionária, e dos membros anteriores, ao desligamento radical de um grupo de genes reguladores (Fapesp, 2002).

Devido à sua grande diversidade, estas apresentam diferentes comportamentos de vida. Assim, existem espécimes de pequeno a grande porte; habitando locais secos, temperados e tropicais; podendo ser arborícolas, aquáticas, terrestres ou fossórias; peçonhentas ou não; e com ações distintas das peçonhas (Hickman Jr. et al., 2016; Instituto Butantan, 2017; Orr, 1986; Pough et al., 2008; Reptile Database, 2021).

As serpentes dispõem de diversas táticas de defesa quando ameaçadas, como a camuflagem, a fuga e, em último recurso, o bote. Outras técnicas são a imobilidade, o aposematismo e o mimetismo. Dependendo da espécie, estas apresentam certos comportamentos quando ameaçadas, como o achatamento do corpo lateralmente ou dorsoventralmente; a abertura da boca; triangular a cabeça; e expelir o ar dos pulmões, realizando uma espécie de bufar. Com estas ações, há a intenção de se parecerem maiores, ameaçadoras ou que são venenosas, assim, acabam por afugentar e afastar possíveis ameaças. As estratégias mais utilizadas são a fuga e a imobilidade, as demais são para o caso de as primeiras falharem (Leyva et al., 2015^a; Marques et al., 2001).

No Brasil, a maioria dos acidentes ofídicos que acometem seres humanos são causados principalmente pelos viperídeos, pois costumam ficar enrolados e camuflados. Cerca de 90% dos acidentes derivam do gênero *Bothrops*, jararacas e urutus, 1% é ocasionado por *Micrurus*, corais-verdadeiras, e cerca de 8% são por *Crotalus durissus*, cascavéis. Estes acidentes ocorrem especialmente nos meses quentes do ano, pois a atividade desses animais aumenta e há um maior fluxo de pessoas para o campo. A maior ação preventiva é evitar ao máximo o campo. Não sendo possível, deve-se adotar o uso de botas ou perneiras até o joelho, luvas e roupas grossas; informar-se com a Secretaria da Saúde em que região há hospitais com o soro antiofídico; e redobrar a atenção ao andar em matas, subir em árvores ou colher frutos e na limpeza de certos locais. Além disso não se deve matar seus predadores como gaviões, gambás e seriemas, e em nenhuma hipótese se deve matar as serpentes, pois a grande maioria não representa perigo para os seres humanos (Borges, 2001; Marques et al., 2001).

No caso de serpentes peçonhentas, a ocorrência e intensidade da picada dependerá da agressividade do animal, da capacidade inoculadora da peçonha no corpo, além da quantidade e do tipo de toxinas que há na peçonha. Em caso de acidentes os passos para os primeiros socorros de uma pessoa picada são: 1) manter a calma; 2) afastar a pessoa

3.2 Descrição dos pinos

Cada jogador escolhe um dos pinos disponíveis no jogo, os quais representam seis biólogos de diferentes perfis, representando três linhas das Ciências Biológicas. São eles: Professores de Ciências e Biologia; Pesquisadores e Técnicos laboratoristas; e Biólogos pesquisadores de campo (Figura 2).

Fig 2. Aparência dos pinos do tabuleiro representando três perfis de biólogos. A) Professores; B) Laboratoristas; C) Pesquisadores de campo. (Fonte: Adaptado de Lucas Nobrega Delcistia, 2017).

3.3 Serpentes selecionadas

As espécies selecionadas para o jogo foram: *Boa constrictor* Linnaeus, 1758 (jibóia), *Eunectes notaeus* Cope, 1862 (sucuri amarela), *Bothrops brazili* Hoge, 1954 (jararaca), *Micrurus corallinus* (Merrem, 1820) (cobra-coral) e *Philodryas olfersii* (Lichtenstein, 1823) (cobra-verde).

Estas foram representadas nas fichas de apresentação frente (Figura 3) e verso (Figura 4). Cabe ao professor, durante a confecção, escolher utilizar uma imagem real das serpentes ou um desenho no verso das fichas com a descrição das espécies (Figura 4), para ficar mais lúdico.

Fig 3. Representação da frente das fichas de apresentação das características das serpentes. (Fonte: Joel Torrealba Julião, 2017).

Fig 4. Representação do verso das fichas de apresentação das serpentes (Fonte: Adaptado de DuSantos, 2007; Biolsamuel, 2009; Dick Culbert, 2009; Douglas Bete, 2016. Em: EOL, 2021; Jorge Vieira, 2020. Em: Arteaga, 2020).

3.4 Fichas com descrição dos ambientes, das causas do desaparecimento e do logo

Na figura 5 estão as fichas com a descrição das condições ambientais encontradas em cada bioma e na Figura 6, as fichas com as causas do sumiço das serpentes e logo do jogo, este último presente no verso de todas as fichas das figuras 5 e 6.

<p>Você chegou na Mata Atlântica e encontrou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Árvores derrubadas; • Troncos; • Árvores queimadas; • Fumaça; • Construções. 	<p>Você chegou na Floresta Amazônica e encontrou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegadas humanas; • Ninhos abandonados; • Armadilhas; • Gaiolas; • Jaulas. 	<p>Você chegou ao Cerrado e encontrou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Área aberta • Plantações • Tratores • Fazendas 	<p>Você chegou no Pantanal e encontrou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Armadilhas; • Pegadas humanas; • Cartuchos de armas; • Peles de animais. 	<p>Você chegou na Região Costeira e encontrou:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lixo • Água suja • Esgoto • Manchas de óleo
--	---	--	---	---

Fig 5. Representação das fichas com o conteúdo sobre o que foi encontrado em cada bioma. (Fonte: Joel Torrealba Julião, 2017)

Fig 6. Aparência das fichas das causas dos desaparecimentos e logo do jogo. (fonte: Joel Torrealba Julião, 2017).

3.5 Descrição e dinâmica do jogo

O jogo é composto por: 1 Tabuleiro (Figura 1); 6 Pinos que representam diferentes tipos de biólogos (de campo, estudantes e de laboratório), cinco jogáveis e um reserva (Figuras 2); 5 Fichas com informações sobre as espécies de serpentes, juntamente com uma imagem de cada uma (Figuras 3 e 4); 5 Fichas que mostram o que os biólogos encontraram em cada bioma (Figuras 5); 5 Fichas com as causas que levaram as serpentes sumirem de seu habitat natural (Figuras 6); 1 Dado; 1 Manual de regras; e 1 Prólogo.

O objetivo do jogo é por meio da investigação, desvendar os motivos que ocasionaram o desaparecimento das serpentes de seus habitats naturais e elaborar medidas factíveis para solucionar estes problemas.

Existe também um Manual de regras e para sucesso do jogo e seu objetivo, é preferível que o professor leia as regras com seus alunos antes de dar início a partida, tirando possíveis dúvidas. As regras devem estar disponíveis aos jogadores durante toda a partida.

Foi projetado para ser jogado com cinco participantes mais o professor que auxiliará os alunos durante a partida. Os estudantes devem formar grupos e separar uma folha para anotações ou qualquer outra forma de registro. Os alunos deverão escolher seu personagem, tendo o(a) biólogo(a) pesquisador(a), professor(a) e o(a) laboratorista. Depois disto, eles receberão cinco fichas iniciais, que são as causas para o desaparecimento das serpentes, sendo estas o Desmatamento, Poluição, Caça, Agricultura e o Tráfico de Animais.

O tabuleiro apresenta um único ponto de partida, localizado em seu centro, denominado Cidade/QG, onde os pinos deverão ser dispostos. Saindo deste local, há cinco caminhos distintos que vão para os biomas brasileiros presentes, Amazônia, Cerrado, Costeiro, Mata Atlântica e Pantanal, e cada integrante do grupo deve escolher um caminho a seguir e buscar as demais pistas.

Para andar no tabuleiro, joga-se o dado e o número que cair é a quantidade de casas que se deve movimentar o pino, sobre as trilhas.

No meio do caminho há uma casa, denominada Pista. Quando o jogador parar ou ultrapassar esta, ele receberá uma ficha, que é a carta de apresentação da espécie de serpente que habita determinado bioma, totalizando cinco. Nestas constarão as características, hábitos de vida e seu habitat, e no verso há o nome popular e científico, juntamente com uma imagem da espécie. O jogador, se quiser, poderá fazer a leitura da ficha em voz alta para o resto do grupo.

Quando o jogador chegar no bioma de destino, ele receberá outra ficha, que mostra uma lista do que foi encontrado naquele local, totalizando cinco. Se o jogador quiser, poderá ler a ficha em voz alta para os demais.

Realizado isto, os jogadores devem jogar o dado para retornar à Cidade/QG e analisar os dados coletados. Este passo é opcional, cabendo ao professor decidir se quer que os alunos continuem jogando ou parem assim que conseguirem todas as pistas. Com estas coletadas, o grupo deverá relacionar em qual bioma houve determinado problema ambiental que ocasionou na fuga das serpentes. As possíveis relações devem ser escritas na folha de papel que foi entregue no começo e juntamente deve ser escrito as possíveis soluções para estes problemas.

No fim do jogo, quando todos tiverem feito suas análises, cada grupo deverá apresentar para a sala seus resultados e conclusões de suas pesquisas. Após isto, o professor fará uma roda de discussão com os dados apresentados. Mas é importante ressaltar que o jogo e a roda de discussão ficam mais interessantes e ricos, se tanto professor quanto os alunos, tiverem um preparo prévio sobre os assuntos tratados. Também é necessário dizer, que um fator não está restrito a somente um bioma e relacionar mais de um problema ao mesmo bioma pode ser um ponto interessante de discussão.

O conteúdo do **Prólogo** mostra a situação inicial do jogo para os participantes e foi descrito a seguir:

Tudo está calmo no centro de pesquisas da cidade, até que um grupo de biólogos recebe uma mensagem de urgência de seu supervisor afirmando que está ocorrendo em todo o país um desaparecimento em massa de serpentes devido ao Desmatamento, Poluição, Tráfico de Animais, Caça e Agricultura.

As espécies de serpentes desaparecidas estão localizadas cada uma em um desses biomas: Mata Atlântica, Cerrado, Floresta Amazônica, Pantanal e Costeiro. Suas identidades já foram descobertas, sendo elas denominadas de *Boa constrictor*, *Eunectes notaeus*, *Bothrops brazili*, *Micrurus corallinus* e *Philodryas olfersii*, mais popularmente conhecidas, respectivamente, como jiboia, sucuri amarela, jararaca, cobra-coral e cobra-verde. Este último, sendo adaptável, cabendo ao professor decidir se divulga ou não aos alunos as espécies.

Foi dada a missão para cada biólogo ir a um bioma do país e buscar pistas para desvendar o problema ambiental e criar medidas para solucionar tal catástrofe.

Com relação aos possíveis **Motivos** para o desaparecimento das espécies e possíveis soluções, são abordadas algumas questões atuais que envolvem ações humanas, como caça, poluição, agricultura, desmatamento e tráfico de animais. Abaixo há dados sobre estes motivos e possíveis soluções para o professor utilizar no momento da discussão com seus alunos. Ressalta-se que estes são apenas exemplos. O professor e os alunos podem encontrar, criar e utilizar outros se desejarem.

Salienta-se ao professor que utilizar este trabalho, não o aplicar como um roteiro, pois, cada aula é diferente, com pessoas distintas e que possuem pensamentos diversos, assim é possibilitado discussões das mais variadas na sala. Quando utilizado como uma receita, a aula fica engessada e o que era para ser mais dinâmico e entretido acaba se tornando em algo tarefairo e mecânico.

Motivo para desaparecimento nº 1: Caça e possível solução

Quando o pino do biólogo chegar no bioma Pantanal, o jogador receberá uma ficha com a seguinte lista: Armadilhas, Pegadas humanas, Cartuchos de armas e Peles de animais. O participante se encontra em um acampamento de caçadores.

Segundo Julião e Zorzetto (2016), este problema causou grande impacto na biodiversidade do país. O período entre a década de 1930 e 1960 ficou conhecido como a época das fantasias, tendo a fabricação de roupas e acessórios das peles provenientes dos animais, principalmente mamíferos e répteis. Chegou a movimentar cerca de 500 milhões de dólares durante seu auge. É estimado que cerca de 23 milhões de animais silvestres foram mortos entre 1904 e 1969 para suprir o consumo de peles.

Atualmente é permitida a caça de subsistência e esportiva. A primeira consiste na captura de animais para se alimentar. Com o tempo se tornou em um extrativismo animal, voltado para o comércio da carne e pele. Na segunda, ocorre a matança por diversão e o caçador pode ou não consumir ou utilizar no comércio o que foi caçado (Nassaro, 2011).

Outro fator são as diferentes crenças populares que trazem informações antigas, erradas e sem fundamentação científica sobre estes espécimes, causando sua morte. Borges (2001) diz que pessoas acreditam que estes animais não possuem membros por serem amaldiçoados; que jiboias e sursoris possuem a capacidade de engolir um boi; que as serpentes possam mamar leite de mamíferos; e que possuem capacidade de hipnose sobre as presas que ficam imóveis, devido ao seu olhar fixo. Estes pensamentos levam a um desequilíbrio ecológico, afetando o ecossistema (Marques et al., 2011).

Uma solução criada há muitos anos, foi a Lei da Fauna, vigente desde 1967, que proíbe a caça aos animais silvestres. Atualmente ainda é encontrado atos de caça, porém vem se tentando remediar com a liberação de permissão controlada a certas espécies, que tenham uma reprodução alta e rápida, de preferência os machos, e com fiscalização das regiões onde ocorre (Julião e Zorzetto, 2016).

Deve-se conscientizar a população sobre a proteção dos habitats das serpentes, que cada vez são mais degradados, assim evitando encontros com humanos e possíveis acidentes. Destaca-se o papel destas no ecossistema, servindo de presa ou predador, fazendo o controle populacional e garantindo o equilíbrio ecológico. Ressalta-se a importância para os humanos, pois seu veneno é estudado e utilizado para fabricação de medicamentos e soros (Marques et al., 2011).

É necessário esclarecer que estes animais não possuem membros por uma questão evolutiva; não tem tamanho suficiente para engolir animais muito grandes; não podem mamar, algo que é biologicamente impossível, visto que não dispõem de uma língua carnosa e músculos dos lábios móveis; elas não podem correr em pé, pois não conseguem se apoiar na parte posterior e se movimentar ao mesmo tempo; e não apresentam capacidade de hipnose (Borges, 2001).

Motivo para desaparecimento nº 2: Poluição e possível solução

Assim que o avatar do biólogo chegar na Região Costeira, o jogador receberá uma ficha com a seguinte lista: Lixo, Água suja, Esgoto e Manchas de óleo.

Segundo Brillante (1999) a poluição pode ser entendida como qualquer tipo de alteração e/ou interferência de um meio, causando danos a ecossistemas e aos indivíduos que neles habitam. Estes podem ser diretos ou indiretos, tais como a poluição sonora, atmosférica, visual, do solo e, por fim, a que é tratada no jogo, a poluição hídrica.

Pnuma et al. (2004) afirmam que um dos maiores problemas da poluição hídrica, tanto nas zonas costeiras quanto marinhas, é ser formada por um conjunto de poluições, sendo provenientes do solo, químicos, reagentes nucleares e das mudanças térmicas nas águas, devido ao avanço da urbanização, industrialização e do turismo, que gera um uso excessivo dos recursos naturais. Isso transformou os ambientes aquáticos em depósitos de poluentes. Esta atitude levou muitas espécies costeiras a morte e muitas outras estão doentes por entrarem em contato com estes poluentes.

Muito se discute sobre as ações das pessoas sobre o meio ambiente. Para isto foi criado conferências, como a Eco-92, Rio+5 e Rio+10, montando planos e objetivos para proteção ambiental, como a diminuição do aquecimento global e evitar ao máximo a destruição da camada de ozônio, promovendo a sustentabilidade do planeta, com melhoramentos e adição de novas metas a cada edição, como por exemplo a proteção da biodiversidade, acesso à energia limpa e renovável, direito a saneamento ambiental, diminuição do efeito estufa e controle de substâncias químicas. Outro meio de mitigar os poluentes no ambiente foi a deposição correta do lixo, com a criação de aterros sanitários e a implementação da reciclagem, utilizando os 3 R's, reduzir, reutilizar e reciclar. Outra medida foi a implementação de energias renováveis, como a eólica, solar e hidrelétrica, tentando garantir o menor impacto possível (Santos et al., 2010).

Motivo para desaparecimento nº 3: Agricultura e possível solução

Quando o pino chegar no bioma Cerrado, receberá uma ficha com a seguinte lista: Área aberta, Plantações, Tratores, Fazendas e Área de mata queimada.

A agricultura passou por uma transformação a partir do século XX. Entre as décadas de 1960 e 1980, o setor agrícola, com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, passou a investir em técnicas e maquinários que ampliassem e protegessem suas áreas de plantio. Assim, houve um grande aumento na produção e maior tendência na exportação dos produtos (Conceição e Conceição, 2014).

Segundo Nunes (2007), com a utilização de insumos agrícolas e do maquinário adequado, no período de 1955 a 2005, grandes fazendeiros realizaram mais de uma colheita no mesmo local, levando a um crescimento agrícola maior que 100%. Isto ocorreu, em grande parte pela demanda de exportações dos produtos.

Zimmermann (2009) afirma que mesmo depois destas mudanças, ainda se utiliza a monocultura como modelo agrícola e não outros métodos menos danosos. A monocultura continua causando empobrecimento do solo, contaminação de animais, plantas e da terra, por meio dos agrotóxicos, além de devastar e queimar muitos hectares de áreas verdes, trazendo perda de habitat a diversas espécies. Ressalta-se que estes impactos são gerados para manter as exportações.

Tem se criado alternativas para diminuir o impacto da agricultura no ambiente. Atualmente uma forma utilizada para reduzir os agrotóxicos e pesticidas, é o plantio consorciado. É um sistema que planta duas ou mais espécies juntas, permitindo interações benéficas entre elas, auxiliando no combate as pragas. Como as espécies possuem ciclos diferentes, os recursos ambientais, como água, solo e luz são otimizados (Ecycle, 2017a).

Outra técnica que diminui os agrotóxicos e pesticidas, são as agroflorestas ou SAF's, além de gerar pouco impacto nos recursos naturais. Neste sistema, plantações são cultivadas entre espécies arbóreas, auxiliando no reflorestamento de áreas desmatadas. Estas também ajudam a evitar erosão e restaurar a fertilidade do solo, por meio de espécies que tenham rápido desenvolvimento, aumentando a disponibilidade de biomassa e possibilitando a ciclagem de nutrientes. Após isto, pode-se plantar outras espécies. Assim alcança-se um equilíbrio biológico, otimizando a produtividade das plantações e um controle de pragas e doenças. Isto permite que as plantas se relacionem entre si de forma benéfica e entre os animais que passarão a habitar o local (Embrapa, 2017).

Motivo para desaparecimento nº 4: Desmatamento e possível solução

Quando o pino chegar no bioma Mata Atlântica, receberá uma ficha com a seguinte lista: Árvores derrubadas e queimadas, Troncos, Fumaça e Construções.

O desmatamento é definido como a remoção de áreas verdes nativas de uma região que, conseqüentemente, gerará escassez de água, perda de hábitat e em períodos chuvosos acarreta em enchentes e deslizamentos de terra. Isto também compõem o conjunto de problemas vivenciado pelas serpentes e do ecossistema. É ocasionado, principalmente, pela expansão agropecuária, urbana, turismo sem controle ambiental, caça, tráfico de animais e plantas e mineração (MMA, 2010).

Devido à ações antrópicas, no ano de 2019, foi contabilizado 1.218.708 hectares de áreas desmatadas no Brasil, o equivalente a 12.187Km². 63%, cerca de 770 mil ha, deste total está no bioma Amazônia; seguido do Cerrado com 408.646 ha; Pantanal com 16.521 ha; Caatinga com 12.153 ha; Mata Atlântica com 10.598 ha; e por fim, Pampas com 642 ha. Ressalta-se que entre 2008 e 2009, a Mata Atlântica já possuía 76% de sua área desmatada; enquanto os Pampas registraram 54%, a Caatinga 46% e o Pantanal 16%. Até 2011, o Cerrado perdeu 48% se sua área total. No bioma Amazônia, os dados foram coletados pelo Prodes a partir de 2004, quando este foi criado, registrando entre agosto de 2015 e julho de 2016 uma perda de 7.989 km², um aumento de 29% no desmatamento quando comparado com o ano de 2015, porém ao relacionar com mais anos, é possível ver uma queda, ainda mais quando se analisa o ano de 2004, que foi 12 mil km² (MMA, 2011a, 2011b, 2011c, 2012, 2015; INPE, 2016; MAPBIOMAS, 2020).

Todos os biomas sofrem com o desmatamento, devido à isso o Ministério do Meio Ambiente (MMA) em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 2002, deu início ao monitoramento do desmatamento dos biomas brasileiros por satélite, assim fiscalizando todas essas áreas, com exceção da Amazônia, e elaborando um relatório sobre os dados coletados. Já na Amazônia, com a iniciativa do governo federal, iniciou-se o Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES) em 2004, com o apoio do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para o monitoramento via satélite da área da Amazônia Legal e fiscalizar a porcentagem de desmatamento (INPE, 2016).

Outra forma de combate ao desmatamento, proveniente da agricultura são as agroflorestas, que permitem que plantas arbóreas e plantações fiquem juntas em determinada região, melhorando o equilíbrio biológico, e capacitando os recursos necessários para as plantas, como o solo, além de promover relações benéficas entre as espécies, tanto entre si como entre os animais (Embrapa, 2017).

Motivo para desaparecimento nº 5: Tráfico de Animais e possível solução

Quando o pino chegar no bioma Amazônia, receberá uma ficha com a seguinte lista: Pegadas humanas, Ninhos abandonados, Armadilhas, Gaiolas e Jaulas.

O tráfico de animais silvestres é algo que ainda ocorre no Brasil. Diariamente espécimes são capturados e vendidos para diversos locais. Neste sistema criminoso, existem os países exportadores, que são os que capturam os animais e os vendem, como Brasil, Argentina, Peru e China, e os países denominados consumidores, que são os que compram os espécimes traficados, como EUA, Inglaterra, Japão e Indonésia. Quando estes animais chegam ao seu destino, são comercializados em feiras ou no mercado ilegal. São vítimas deste ato aves, mamíferos, répteis, anfíbios e aracnídeos, que são comprados para serem utilizados na indústria de fármacos, estudos científicos, usufruir da carne, pele e penas ou criados como pets. Estudos apontam que, aproximadamente, 90% dos animais traficados acabam morrendo antes de chegar ao destino devido aos maus tratos sofridos e às condições de transporte (Insauralde et al., 2010).

Segundo o Ecycle (2017b), o tráfico de animais silvestres é a terceira maior atividade ilegal que ocorre no mundo, perdendo somente para o tráfico de drogas e armas. Esta prática gera grande risco à biodiversidade, pois, além dos maus tratos, com a retirada destes espécimes da natureza, impede-se que estes indivíduos possam se reproduzir e garantir a sobrevivência da espécie, assim causando a diminuição e, conseqüentemente, sua extinção no meio ambiente.

O principal órgão que tenta controlar e diminuir este impacto na biodiversidade local é o IBAMA, utilizando diversos métodos, como fiscalizações e propagandas, para monitorar, conscientizar e impedir este ato (Insauralde et al., 2010).

Outra solução indicada pelo Ecycle (2017b) é procurar lugares com certificado legal para venda de animais silvestres, pois estes possuem espécimes que já nasceram em cativeiro. Este estabelecimento deve fornecer a nota fiscal. Se a loja não for confiável, não compre. Se alguém tiver um animal proveniente do tráfico, conhecer alguém que tenha ou encontrar algum perdido deve levá-lo a algum CETAS (Centro de Triagem de Animais Silvestres), onde será tratado para ser reintegrado em seu ambiente natural. Caso contrário, denuncie ao Linha Verde do Ibama.

4. Discussão

O processo de ensino-aprendizagem quando tratado de forma tradicional, promove a transmissão de conhecimento. Esta, em certos momentos, pode ocorrer de maneira opressora, fragmentada, descontextualizada e autoritária para os alunos, podendo gerar estudantes submissos, que não consigam expressar opinião, ter criticidade e apenas reproduzindo as informações (Freire 1987, Mizukami 1986). Buscando-se sair desta condição, espera-se com o jogo “*O Sumiço das Serpentes*”, que o processo de ensino-aprendizagem se transforme em um ensino interacionista, na qual os alunos trabalharão juntos e com seu professor na construção do conhecimento, de uma forma integrada com os conteúdos, relacionando-os ao cotidiano e com suas vivências; criando um ambiente propício para trocas de conhecimento e reflexões; formando a opinião e a criticidade dos discentes; dando mais liberdade para o aluno; e desenvolvendo sua autonomia, como defendido por Freire (1987), Mauri (2006) e Rosa (2003).

Analisando o jogo na visão de Vigotsky (1998), pode-se observar que quando este é proposto, há alunos que estarão em ambas as zonas de desenvolvimento, e por meio da mediação realizada pelo professor e colegas de classe durante a aplicação do jogo, no final das discussões todos os alunos poderão estar na zona de desenvolvimento real, pois todos estarão sabendo sobre o assunto que o jogo abordava, ou na zona de desenvolvimento proximal, pois, ainda estarão desenvolvendo o aprendizado. Esta mediação realizada pelo professor e que pode ser feita pelos colegas de classe, como afirmado por Braga Neto (2010), deve ser um processo para resolver os conflitos que surgem durante a realização da atividade, sendo que o mediador deve atuar como um facilitador no diálogo entre as partes que estão discutindo como proceder na tarefa.

Outro fator importante na educação interacionista, que o jogo proporciona, é o trabalhar em grupo, sendo este essencial tanto para trocas de saberes entre professor e aluno e entre colegas de classe, como para a construção do mesmo. Por meio do grupo é que se desenvolve a formação da opinião do aluno, sendo este capaz de criar argumentos para defender seu ponto de vista; estimular o respeito pela opinião dos colegas; possibilitar a cooperação; o respeito mútuo; desenvolver o raciocínio e a sociabilidade (Teixeira, 1999). De acordo com Chaves (2004), estas características terão reflexo para a vida individual e coletiva dos alunos para sempre, pois auxiliarão na formação da ética, da cidadania, de valores e da responsabilidade social.

De acordo com Gotfrid (2014), atualmente o ensino de Zoologia vem sendo apresentado de uma forma fragmentada e desvinculada dos demais conteúdos. Oliveira et al. (2011) ainda afirmam que o ensino de Zoologia foca demais na memorização de nomes de espécies, sendo apresentado apenas a taxonomia. Devido a isso, a utilização deste material didático na sala de aula, garante que o ensino de Zoologia, seja mostrado de uma forma contextualizada, que relacione os conteúdos e não foque somente em um tema, além de proporcionar uma atividade mais dinâmica e lúdica para os estudantes, despertando o interesse nos alunos e trazendo um aumento na capacidade de compreensão do conteúdo retratado no jogo, como dito por Santos e Guimarães (2010).

Esta produção didática pode ser considerada como um material de qualidade, pois, segundo Fonseca e Borges (1999), para ser classificada como tal, é necessário que o material foque em um tema flexível e autônomo, no qual, os alunos poderão realizar conexões, relacioná-las com outros conteúdos e contextualizar historicamente, tecnologicamente e socialmente, levando em consideração a vivência e seus saberes. Com o “*O Sumiço das Serpentes*”, estes objetivos são alcançados, pois o tema é flexível, podendo abordar diversos conteúdos, tais como a geografia do Brasil ao se tratar dos biomas; a redação na hora de escrever a ata; a cultura popular sobre as serpentes; a história da agricultura, desmatamento, da caça e do tráfico de animais; os impactos que estas e outras ameaças que surgirem na discussão podem causar; e em todo tempo contemplando os conhecimentos dos alunos e suas vivências.

O jogo visa criar um momento de reflexão aos alunos em relação as serpentes do Brasil e quais são os problemas ambientais que vêm sofrendo atualmente, além de apresentar certas curiosidades sobre estas, tais como sua morfologia, hábitos de vida, habitat e outras informações que o professor possa querer passar aos alunos, de uma maneira diferente do método tradicional, permitindo que os estudantes entre si, discutam sobre o assunto. Para que isso ocorra e seja efetivo em sua totalidade, Ward et al. (2010) afirmam que é necessário que o jogo seja planejado e controlado pelo professor, assim ele servirá de mediador para os alunos aprenderem o conteúdo tratado no material didático, além disso, o educador deve tentar promover uma motivação para que os estudantes se interessem mais pela proposta, como

a possibilidade de trabalharem em equipes. Se isso não ocorrer, os alunos irão simplesmente jogar sem saber qual a finalidade da atividade e não cumprirão o objetivo, que é aprender sobre as serpentes.

Kishimoto (1994) afirma que para algo ser considerado um jogo, é necessário que ele atenda três características essenciais, que são: 1) a imagem que a sociedade atribui em determinada época e local ao objeto; 2) as regras, que permitirão identificar e distinguir os diferentes tipos de jogos; e 3) o objeto, no qual será realizado uma exploração e atribuído um significado de dada cultura e sociedade. Considerando que o material produzido mostra que se trata de um jogo de tabuleiro com fichas e pinos, se baseia em padrões sociais, apresenta um sistema de regras e é o objeto pelo qual será atribuído a ele o significado de jogo, logo, este contempla os requisitos para tal definição.

Atualmente, o lúdico vem sendo muito utilizado na educação como uma forma de auxiliar, capacitar e melhorar o desempenho dos estudantes. Servindo de muitas utilidades no ambiente escolar, como a recapitulação de certos assuntos; recreação; sociabilidade; e desenvolvimento da autonomia, propiciando o ensino e a aprendizagem de uma forma diferenciada (Bougère, 1998). “*O Sumiço das Serpentes*” foi produzido para facilitar o aprendizado de um dos muitos conteúdos de Zoologia. A partir do divertimento eles podem trabalhar em equipe, desenvolver sua autonomia e construir seu conhecimento sobre as serpentes, melhorando cada vez mais seu desempenho escolar, a construção do seu saber e o desenvolvimento da sociabilidade, seguindo os ideais de Bougère (1998).

Este jogo é importante por despertar a curiosidade e a pesquisa dos alunos sobre as serpentes, desde conhecer suas diferentes características morfológicas que sustentam seus modos de vida, até suas estratégias de alimentação e reprodução. Podem procurar saber sobre a produção de veneno e suas diferentes ações ou reconhecer seus padrões de dentição, aspectos relacionados diretamente a sua proteção e alimentação; também podem buscar conteúdos relativos aos comportamentos de corte como o de desenvolvimento de filhotes (Borges 2001, Marques et al. 2001, POUGH et al. 2008). Essas características, e outras, podem ser mencionadas durante a partida e discussão dos aspectos estudados.

Segundo Orr (1986) existem muitas famílias de serpentes e cada uma tem características específicas que as tornam únicas, formando um padrão para a classificação das serpentes nesses grupos. É importante que os alunos saibam dessas famílias, pois existem espécies que habitam os diferentes biomas do Brasil e assim conhecendo mais sobre a vida delas, possibilitando entender mais sobre como agir com uma serpente, no caso de algum conhecido ou eles mesmos serem picados ou simplesmente se deparar com uma em algum lugar; o que elas fazem para sobreviver; como estas se defendem quando se sentem ameaçadas; desmistificar a cultura que se têm a respeito delas; e sensibilizar e conscientizar sobre o papel delas no meio ambiente, na tentativa de que os alunos passem a querer proteger estes espécimes que estão sendo exterminados por diversos fatores antrópicos. Além disso tudo, pode-se abordar com o jogo, o tipo de predadores que estas possuem, agregando o conteúdo de relações ecológicas ao ensino e como estas são importantes para a manutenção do equilíbrio de um ecossistema. Segundo Borges (2001), ações preventivas para evitar acidentes com serpentes são de não eliminar animais que são considerados seus predadores e de utilizar proteção, como luvas, roupas fechadas e grossas que cubram o máximo do corpo, sendo que tudo isso, pode ser apresentado nas discussões e nos pequenos grupos, na realização da atividade.

A utilização dos temas caça, desmatamento, agricultura, tráfico de animais e poluição no jogo, apresentando quesitos históricos, sociais, culturais e ambientais de cada um permite que assuntos que não são muito tratados nas aulas de ciências, principalmente no ensino de Zoologia, sejam abordados de uma maneira diferenciada, como formas antrópicas que causam grandes prejuízos para os animais. O jogo, por meio da investigação e do lúdico, acaba provocando a sensibilização do tema nos alunos, podendo formar um momento de conscientização e de mudança de pensamentos e possivelmente de atitudes e valores, além disso, os alunos poderão falar para familiares e amigos sobre o que aprenderam, alcançando outras pessoas que não frequentam a escola.

Nas discussões, após o jogo, ao mostrar para os alunos outras possíveis soluções aos problemas apresentados, como a conscientização, leis ativas, atitudes sustentáveis, monitoramento por satélite dos biomas e de áreas de proteção ambiental e fiscalizações, permite mostrar aos estudantes que existem métodos válidos para a proteção das serpentes e de seus habitats, abordando que medidas podem ser criadas e que todas podem ser viáveis. Neste trabalho foram mostrados alguns exemplos, porém, vale lembrar que outros podem surgir, dependendo do trabalho do professor e da criatividade dos alunos ao pensar em maneiras de remediar estes problemas, durante a atividade.

5. Considerações finais

Para que um material didático seja considerado de qualidade, é necessário que este seja capaz de realizar diversas conexões com outros conteúdos e disciplinas, levando em consideração os contextos históricos, tecnológicos e sociais, além de focar na vivência e nos conhecimentos prévios dos alunos.

A partir de uma epistemologia interacionista como base para a produção do jogo de tabuleiro, os alunos se reunirão em grupos para a realização da atividade com o auxílio do professor, que atuará como mediador, orientando e auxiliando possíveis dificuldades. Com isto, cria-se um ambiente propício para o trabalho em equipe, possibilitando

trocas e construção de conhecimentos, reflexões, formação de opiniões, autonomia e criticidade dos alunos, a partir da apresentação de um conteúdo mais integrado e contextualizado com outros assuntos, relacionando-os com o cotidiano e a vivência dos estudantes.

Para garantir um melhor aprendizado e desenvolvimento dos alunos nas aulas, o uso de atividades lúdicas, como o jogo produzido, permitem maior facilidade para o ensino dos conteúdos abordados. O material permite um momento descontraído, serve de suporte para a aprendizagem e auxilia na sociabilidade, promovendo a autonomia, cooperação e discussões entre os alunos e professor.

Consequentemente, o trabalho em equipe desenvolvido em “*O Sumiço das Serpentes*”, garante que os estudantes investiguem as causas do desaparecimento das serpentes de seus habitats de origem e proponham medidas de remediação a certos problemas ambientais. O trabalho em equipe, quando mediado pelo professor, acaba por desenvolver melhor a cooperação, o respeito mútuo, a valorização do estudante, auxilia na formação e expressão de opinião, criação de argumentos para a defesa de seus ideais, sendo que estas características acarretarão no desenvolvimento do aluno e serão carregadas até a fase adulta, refletindo na ética, moral, responsabilidade social, cidadania e outras características que constituirão o ser humano em sua integralidade, afetando o modo deste indivíduo se comportar individual e coletivamente na sociedade.

Com o jogo, cumpre-se o papel de sensibilizar alunos e professores para os problemas atuais das serpentes, e consequentemente, outras espécies de animais. Ao desvendar as causas dos desaparecimentos, é pedido que os estudantes pensem em medidas de remediação, conscientizando da problemática ambiental enfrentada pelas serpentes. Por conseguinte, espera-se que estas pessoas alcançadas pela atividade auxiliem na divulgação do assunto para amigos e familiares, levando a uma maior preservação do meio ambiente. Ressalta-se que o jogo é adaptável, podendo ser utilizado com outros grupos de animais como também a maneira de ser confeccionado, cabendo ao professor decidir qual melhor momento e forma deste ser aplicado.

Pode-se afirmar também que este jogo se aplica como uma proposta multidisciplinar, pois consegue abordar outros conteúdos de outras matérias, tais como, português, na questão da argumentação e escrita da ata; geografia, no estudo dos biomas brasileiros e sua localidade no tabuleiro com base no mapa do Brasil; e questões de ética, como o respeito e sustentabilidade.

Como este trabalho foi uma produção, foram apresentados os materiais necessários para sua aplicabilidade e espera-se que quando for utilizado em aula, consiga contemplar todos os objetivos apresentados e auxilie no desenvolvimento e na construção do conhecimento dos alunos de forma mais dinâmica e divertida.

6. Agradecimentos

Agradecemos à Adriele Silva, Gabriela Nogueira, Larissa Leite, Lucas Nobrega, Pedro Bastos e Priscila Candelaria pela colaboração na confecção dos desenhos e dos componentes deste material didático.

7. Referências bibliográficas

Andrade, L. O. 2017. Abordagens pedagógicas de ensino em livros didáticos de biologia, com enfoque em Zoologia de vertebrados. Monografia Graduação em Ciências Biológicas). Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.

Araújo, L. O.; Costa, A. L.; Costa, R. R.; Nicoleli, J. H. 2011. Uma abordagem diferenciada da aprendizagem de sistemática filogenética e taxonomia zoológica no ensino médio. *X Congresso Nacional de Educação (EDUCERE)*. Curitiba, Anais. PUCPR, 12.719- 12.726.

Arteaga, A. 2020. Brazil's Lancehead (Bothrops brazili). Em: Arteaga A, Bustamante L, Vieira J, Guayasamin JM. *Reptiles of Ecuador: Life in the middle of the world*. <www.tropicalherping.com> DOI: 10.47051/WTYJ6190. Acesso em maio 2022.

Borges, R. C. 2001. *Peçonhentas Brasileiras: Manual de identificação, prevenção e procedimentos em caso de acidentes*. São Paulo: Atheneu, 2001.

Bougère, G. 1998. *Jogo e Educação*. Porto Alegre: Artes Médicas.

Braga Neto, A. (2010). Mediação de conflitos: princípios e norteadores. *Revista da Faculdade de Direito UniRitter*, (11), p. 29-46. <https://www.academia.edu/15682066/Media%C3%A7%C3%A3o_de_Conflitos_Princ%C3%ADpios_e_Norteadores> Acesso em maio 2022.

Brilhante, O. M. 1999. Gestão e avaliação da poluição, impacto e risco na saúde ambiental. Em: Brilhante, O. M.; Caldas, L. Q. A.; Veiga, L. H. S.; Fernandes, H. M (Eds.). *Gestão e avaliação de risco em saúde ambiental* (pp. 19-74). Rio de Janeiro: Fiocruz.

Brousseau, G. 2008. A modelagem das situações na didática. Em: Brousseau, G (Ed.). *Introdução ao estudo das situações didáticas: conteúdos e métodos de ensino* (pp. 21-52). São Paulo: Ática.

Chaves, A. J. F. 2004. Os processos grupais em sala de aula. *Revista espaço acadêmico*. 3(34). Paginação irregular. <<https://pt.slideshare.net/sandrinavalente/processos-grupais-em-sala-de-aula-5880486>> Acesso em maio 2022.

Conceição, J. C. P. R., Conceição, P. H. Z. 2014. *Agricultura: Evolução e importância para a balança comercial brasileira*. Brasília: IPEA.

Ecycle. 2017a. *Plantio consorciado: uma forma natural de ajudar no combate às pragas*. <<http://www.ecycle.com.br/component/content/article/62/2642>> Acesso em maio 2022.

Ecycle. 2017b. *Tráfico de animais silvestres: saiba por que e como combater*. <<https://www.ecycle.com.br/component/content/article/63/2574-traffic-de-animais-silvestres-o-que-e-como-combater-por-que-diminuicao-da-populacao-maus-tratos-gaiolas-desnutricao-dizimacao-populacao-medico-veterinario-animal-certificado-ibama-regulamentado-alimentacao-prudencia-com-a-natureza-denuncia-selo.html>> Acesso em maio 2022.

EOL. 2021. *Acesso global ao conhecimento sobre a vida na Terra*. <<https://eol.org/>> Acesso em maio 2022.

Embrapa. 2017. *Sistemas Agroflorestais (SAF's)*. <<https://www.embrapa.br/busca-de-produtos-processos-e-servicos/-/produto-servico/112/sistemas-agroflorestais-safs>> Acesso em maio 2022.

Fapesp. 2002. Quando as cobras tinham patas. *Pesquisa Fapesp*, (79), 54-56. <<https://revistapesquisa.fapesp.br/quando-as-cobras-tinham-patas/#:~:text=Segundo%20Zaher%2C%20no%20per%2C%20ADodo%20Cret%2C%20A1ceo,ainda%20mantinha%20vest%2C%20ADgios%20de%20patas>>. Acesso em maio 2022.

Fonseca, M. S., Borges, A. T. 1999. A produção de material didático e o desenvolvimento profissional de professores de ciências. *II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências* (ENPEC). Valinhos, Atas. Abrapec, 1-9.

Freire, P. 1987. A concepção “bancária” da educação como instrumento da opressão. Seus pressupostos, sua crítica. Em: Freire, P (Ed.). *Pedagogia do Oprimido* (pp.79 - 106). São Paulo: Paz e Terra.

Freire, P. 1996. Não há docência sem discência. Em: Freire, P (Ed.). *Pedagogia da Autonomia* (pp.12 - 20). São Paulo: Paz e Terra.

Freitas, O. 2007. Principais materiais e equipamentos didáticos utilizados nas escolas brasileiras. Em: Freitas, O (Ed.). *Equipamentos e materiais didáticos* (pp.19-52). Brasília: Universidade de Brasília.

Gotfrid, A. 2014. *Metodologias de ensino para temas de Zoologia: um estudo de caso no clube de ciências Augusto Rushi/Araucária- PR*. (Monografia Pós-Graduação em Ensino de Ciências). UTFPR, Medianeira.

Hasse, G. 2021. Como age o veneno da cobra. *Globo*. <<http://www.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1708485-5809,00.html#:~:text=A%2C%20A3o%20nefrot%2C%20B3xica,quadro%20de%20insufici%2C%20Ancia%20renal%20aguda>>. Acesso em maio 2022.

Hickman Jr., C. P., Roberts, L. S., Keen, S. L., Eisenhour, D. J., Larson, A, I'anson, H. 2016. A origem dos amniotas e os répteis não aves. Em: Hickman Jr., C. P.; Roberts, L. S.; Larson, A (Eds.). *Princípios integrados de Zoologia*. (pp.894-928). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.

INPE. 2017. *PRODES estima 7.989 Km² de desmatamento por corte raso na Amazônia em 2016*. <http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=4344>. Acesso em maio 2022.

Insauralde, A. L. S.; Da Guia, M. M. R.; Felix, G. D. N. 2010. O tráfico de animais e suas consequências. *XVI Encontros Nacional dos Geógrafos* (ENG). Porto Alegre. Anais. AGB, 1-10.

Instituto Butantan. 2017. *Guia serpentes brasileiras*. <<http://www.acszanzini.net/wp-content/uploads/material/guias/GUIA%20SERPENTES%20BRASILEIRAS.pdf>>. Acesso em maio 2022.

Julião, A., Zorzetto, R. 2016. Os efeitos danosos da caça ilegal. *Fapesp*, (249), 46-51. <<https://revistapesquisa.fapesp.br/os-efeitos-danosos-da-caca-ilegal/>> Acesso em maio 2022.

Kishimoto, T. M. 1994. Jogo e a educação infantil. *Perspectiva*, 12(22), 105-128. <<https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/view/581>>. Acesso em maio 2022.

- Leyva, N. B., Borges, H. P. S., Augusta, B. G., Puerto, G., Soler, M. G., Hingst-Zaher, E. 2015a. *Guapiruvu e suas serpentes*. São Paulo: Fapesp.
- Leyva, N. B., Augusta, B. G., Borges, H. P., Soler, M. G., Puerto, G., Hingst-Zaher, E. 2015b. *Guia de identificação de serpentes do bairro Guapiruvu, Brasil*. São Paulo: Fapesp.
- Marçal, A. S., Gomes, I. B. S. R., Coragem, J. T. 2011. *UHE Santo Antônio: guia das espécies de fauna resgatadas*. São Paulo: Scriba.
- MapBiomias. 2020. *Relatório anual do desmatamento no Brasil 2019*. São Paulo: MapBiomias.
- Marques, O. A. V., Eterovic, A.; Sazima, I. 2001. *Serpentes da Mata Atlântica: Guia ilustrado para a Serra do Mar*. São Paulo: Holos.
- Mauri, T. 2006. O que faz com que o aluno e a aluna aprendam os conteúdos escolares?. Em: Coll, C.; Martín, E.; Mauri, T.; Miras, M.; Onrubia, J.; Solé, I.; Zabala, A (Eds.). *O construtivismo na sala de aula* (pp.79 - 121). São Paulo: Ática.
- Medeiros, M. M. 2012. Livro didático: razão entre imagem textual e visual em alguns livros de ciências no século XX. Monografia Graduação em Ciências Biológicas. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
- Minicucci, A. 2001. *Técnicas do trabalho em grupo: condução de reuniões, entrevista e estudo dirigido, mesa-redonda e estudo de casos, simpósio e conferência, organização de congressos*. São Paulo: Atlas.
- Mizukami, M. G. N. 1986. *Ensino: As abordagens do processo: temas básicos de educação e ensino*. São Paulo: EPU.
- MMA. 2010. *Mata Atlântica: Manual de Adequação Ambiental*. Brasília.
- MMA. 2011a. *Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite- Pampa: 2008-2009*. Brasília.
- MMA. 2011b. *Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite- Caatinga: 2008-2009*. Brasília.
- MMA. 2011c. *Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite- Pantanal: 2008-2009*. Brasília.
- MMA. 2012. *Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite- Mata Atlântica: 2008-2009*. Brasília.
- MMA. 2015. *Monitoramento do desmatamento nos biomas brasileiros por satélite- Cerrado: 2010-2011*. Brasília.
- Nassar, A. L. F. 2011. A evolução do aparato normativo de proteção à fauna diante dos atos de caça no Brasil. *Tempos Históricos* 15(2), 15-44. <<http://e-revista.unioeste.br/index.php/temposhistoricos/article/view/7190>> Acesso em maio 2022.
- Nunes, S. P. 2007. O desenvolvimento da agricultura brasileira e mundial e a ideia de desenvolvimento rural. *Deser* (157), 5-17. <<http://www.deser.org.br/documentos/doc/DesenvolvimentoRural.pdf>>. Acesso em maio 2022.
- Oliveira, D.B. G., Boccardo, L., Souza, M. L., Luz, C. F. S., Souza, A. L. S., Bitencourt, I. M., Santos, M. C. 2011. O ensino de Zoologia numa perspectiva evolutiva: análise de uma ação educativa desenvolvida com uma turma do Ensino Fundamental. *VIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Educação de Ciências (ENPEC)*. Campinas. Atas. Abrapec, paginação irregular.
- Orr, R. T. 1986. Répteis. Em: Orr, R. T (Ed.). *Biologia dos vertebrados*. (pp. 95-130). São Paulo: Roca.
- Pough, F. H., Janis, C. M., Heiser, J. B. 2008. Os Lepidossauria: Tuatara, Lagartos e Serpentes. Em: Pough, F. H; Janis, C. M.; Heiser, J. B (Eds.). *A vida dos vertebrados*. (pp. 327-363). São Paulo: Atheneu.
- Pnuma, Ibama. UMA. 2004. Estado do meio ambiente e retrospectiva de políticas: 1972-2002: Em: Pnuma; Ibama; UMA (Eds.). *Perspectivas do meio ambiente mundial- 2002: GEO-3* (pp. 29-324). Brasília: IBAMA.
- Reptile Database. 2021. *Sistema de Classificação dos Répteis*. <<http://www.reptile-database.org/>> Acesso em maio 2022.
- Rosa, S. S. 2003. Construtivismo ou o “novo” na educação brasileira. Em: Rosa, S. S (Ed.). *Construtivismo e mudança* (pp. 40- 60). São Paulo: Cortez.
- Santos, A. B.; Guimarães, C. R. P. 2010. A utilização de jogos como recurso didático no ensino de Zoologia. *Revista Eletrônica de Investigación en Educación en Ciencias*, 5(2), 52-57. <<http://ppct.caicyt.gov.ar/index.php/reiec/issue/view/459>> Acesso em maio 2022.
- Santos, F. S., Aguilar, J. B. V.; Oliveira, M. M. A. 2010. O ser humano e o ambiente. Em: Santos, F. S.; Aguilar, J. B. V.; Oliveira, M. M. A (Eds.). *Biologia: ensino médio, 3º ano* (pp. 278-309). v. 3. 1. ed. São Paulo: Edições SM.

- Santos, S. C. S., Terán, A. F. 2009. Possibilidades do uso de analogias e metáforas no processo de ensino-aprendizagem do ensino de Zoologia no 7º ano do ensino fundamental. *VIII Congresso Norte-Nordeste de Ensino de Ciências e Matemática*. Boa Vista. Anais. UFR. Paginação irregular.
- Senaga, T. M. 2017. A importância dos oceanos e dos corais: uma proposta de sequência didática. Monografia Graduação em Ciências Biológicas. Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
- Silva, F. S., Leal, T. F. 2006. É em grupo ou individual, professor? A prática de trabalho em grupo no centro de educação da UFPE sob duas óticas: docente e discente. Monografia Graduação em Pedagogia. UFPE, Recife.
- Teixeira, C. F. 1999. *Compreensão, criação e resolução de problemas de estrutura multiplicativa: uma sequência didática com problemas "abertos"*. (Monografia Curso de especialização em ensino de pré a 4ª série). UFPE, Recife.
- Unctad. 2014. *Biotrade designer's toolkit: Yellow anaconda: Eunectes notaeus*. Geneva.
- Vigotsky, L. S. 1998. Interação entre aprendizado e desenvolvimento. Em: Vigotsky, L. S (Ed.). *A formação social da mente* (pp.103-119). São Paulo: Martins Fontes.
- Ward, H., Roden, J., Hewlett, C., Foreman, J. 2010. A ciência dos jogos. Em: Ward, H.; Roden, J.; Hewlett, C.; Foreman, J (Eds.). *Ensino de ciências*. Porto Alegre: Artmed.
- Zimmermann, C. L. 2009. Monocultura e transgenia: Impactos ambientais e insegurança alimentar. *Veredas do Direito*, 6(12), 79-100. <<http://revista.domhelder.edu.br/index.php/veredas/issue/view/18>> Acesso em maio 2022.